

श्री

नकल बाा असल

राजश्री विसाजी भिकाजी कमावि
राजश्री विसाजी भिकाजी कमावि

सदार देहाय प्राा धार गोसावी यांसी
सदार गाव प्रांत धार गोसावी इन्हे.

द्र अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य ———
द्र अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य ———
प्रती सौदी संपन्न सकवारबाई पवार दंडवत
प्रती सौभाग्यादी संपन्न सकवारबाई पवार नमस्कार
सुा* आर्बा खमसैन मया आलफ अब्दूल गनी
सुहूर सन आर्बा खमसैन मया आलफ अब्दूल गनी
खादीम दरगा शाहा कमाल मालवी यांस
खादीम दरगा शाहा कमाल मालवी इन्हे
श्रीमंत राजश्री ——— रावसाहेबी प्राा मजकुरी
श्रीमंत राजश्री ——— रावसाहेब सुभा मजकूर
इनाम जमीन दिल्ली आहे. सदरहूच्या पेशजी
इनाम जमीन दि हुई है. इसके बारेमे पेहले
च्या सनदा आहेत. अवंदाही आले होते तेंव्हा स
के सनदात हैं। इस सालभी आये थे तभी स
नद करुन दिल्ली आहे. त्यास जे गांव आम्हाकडे
नद बनाकर दि हुई है. उसे जो गांव हमारेतरफ
आहेत ते गावी याची जमीन जे पुरातन चालत
हैं उस गांवमे इसकी जो जमीन पहलेसे चलते
आली असेल त्यास श्रीमंताचें सनदेप्रो चालव
आई होगी उसे श्रीमंतके सनदमुजीब चला

णे. यांस जमिनीचे पैकीयाचा तगादा न करणे.
एं. इसे जमीनके पैसोंके लिये तगादा न करें.

श्रीमंतांच्या सनदा असतां तुम्ही रुपयांचा
श्रीमंतके दिए हुए सनद हैं फिरभी तुमने रुपयोंका

तगादा केलात. याकरिता हे येथे आले, त्यास
तगादा किया. इसलिये ये यहां आये थे. उसे

श्रीमंताची सनद असलियावर आमचे सनदे
श्रीमंतकी सनद रहते हुए हमारे दिए हुए सनद

चा उजूर करावा जैसे नाही. तर याजवर मार
को अनदेखा करे ऐसे नहीं. तब इसपर इस आद

निलेस जे जमीन आसेल ते चालवणे. येविसी फि
मीको जो जमीन चलते आई है उसे चलाएं. इसबारेमे

रोन बोभाट येऊ न देणे. जाणजे छ ७ रजब
फिरसे तकरार न आने दे. जानियेगा, छ ७ रजब

बहुत काय लिहिणे हे विनंती. राजश्री अम
ज्यादा क्या लिखें, यही बिनती है. जनाब अम

दखान याजपासून मारनिलेचे चैवजाचा
दखान इनके तरफसे इस आदमीके रुपयोंके लिये

जमीन कतबा रु. ५० पंनासचा घेतला आ
जमीन कतबा (bond) रु. ५० पचासका लिया है

हे तो माघारा देणे. येक पैसा न घेणे. मारनि
वह वापीस दें. येक पैसा न ले. मारनि

लेची जमीन मौजे मालीवाडा वगैरे येथे आहे. ते चा
लेकी जमीन मौजे मालीवाडा वगैरे यंहा है. वह च

Handwritten text in Devanagari script, possibly a signature or name, written on aged, yellowed paper. The text is written in black ink and is somewhat obscured by a rectangular stamp or mark on the left side. The paper shows signs of wear and discoloration.

लवणे. येक पैसा न घेणे. जाणजे, छ मार बहु
लांए. येक पैसा न ले. जानिएगा, छ मजकूर ज्यादा

सिक्का

त काये लिहिणे, हे विनंती.
क्या लिखें, यही बिनती.

* सुहूर सन आर्बा खमसैन मया अलफ - इ. सन १७५४.

* कमावीसदार - tax वसुलने वाला सरकारी ऑफिसर.

मारनिले - असल लफज 'मशारनिले' - उपर जिस आदमीका जिक्र किया गया है वो आदमी. (यहांपर होगा 'अब्दूल गनी'.)